

POLAND

POLAND

BOSHLANG'ICH TA'LIM MAZMUNIDA FOLKLORNING O'RNI

Sharifov Jaxongir Galiyevich

Jizzax davlat pedagogika universiteti o'qituvchisie-mail.

jaxongir1982@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20132749>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim mazmunida folklorning o'rni, uning pedagogik, didaktik va tarbiyaviy ahamiyati keng yoritilgan. Xalq og'zaki ijodi namunalarning, jumladan, ertaklar, maqollar, topishmoqlar va tez aytishlarning o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirish, nutqini boyitish va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishdagi roli tahlil qilinadi. Shuningdek, folklor materiallari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida milliy qadriyatlarga hurmat, vatanparvarlik, axloqiy fazilatlar va ijtimoiy xulq-atvor me'yorlarini shakllantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Maqolada dars jarayonida folklordan samarali foydalanish usullari, interfaol metodlar bilan uyg'unlashtirish yo'llari hamda amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar folklor, xalq og'zaki ijodi, boshlang'ich ta'lim, ta'lim mazmuni, tarbiya, didaktika, ertak, maqol, topishmoq, tez aytish, nutq rivoji, tafakkur, milliy qadriyatlar, vatanparvarlik, pedagogik texnologiyalar

Аннотация. В данной статье подробно рассматривается роль фольклора в содержании начального образования, а также его педагогическое, дидактическое и воспитательное значение. Анализируется влияние произведений устного народного творчества, таких как сказки, пословицы, загадки и скороговорки, на развитие мышления, обогащение речи и формирование навыков самостоятельного мышления у младших школьников. Особое внимание уделяется воспитанию у учащихся уважения к национальным ценностям, патриотизма, нравственных качеств и норм социального поведения посредством фольклорных материалов.

В статье также представлены эффективные методы использования фольклора в учебном процессе, его интеграция с интерактивными технологиями и даны практические рекомендации для учителей начальных классов.

Ключевые слова. фольклор, устное народное творчество, начальное образование, содержание образования, воспитание, дидактика, сказка, пословица, загадка, скороговорка, развитие речи, мышление, национальные ценности, патриотизм, педагогические технологии

Abstract. This article examines in detail the role of folklore in the content of primary education and highlights its pedagogical, didactic, and educational significance. It analyzes how elements of oral folk creativity, such as fairy tales, proverbs, riddles, and tongue twisters, contribute to the development of students' thinking, enrichment of their vocabulary, and formation of independent thinking skills. The study also emphasizes the importance of folklore in fostering respect for national values, patriotism, moral qualities, and socially appropriate behavior among primary school students. Furthermore, the article provides effective methods for integrating folklore into the teaching process, combining it with interactive teaching strategies, and offers practical recommendations for primary school teachers.

Keywords folklore, oral folk art, primary education, educational content, upbringing, didactics, fairy tale, proverb, riddle, tongue twister, speech development, thinking skills, national values, patriotism, pedagogical technologies

Qadim ajdodlarimiz badiiy tafakkurining mahsul bo'lgan folklor namunalari orasida o'sib kelayotgan avlodlarning ta'limi, tarbiyasi va madaniyatini yuksaltirishga, milliy urf-odat va qadriyatlarga sodiq ruhda tarbiyalashga xizmat qiluvchi asarlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Bunday asarlar mazmun va ko'lam nuqtai nazaridan folklorning kattagina qismini tashkil qilgani uchun ular bolalar folklori sifatida alohida tasniflangan. Bolalar folklori namunalari XOPning, demakki, badiiy adabiyotning har xil tur va janrlariga mansub bo'lib, ularning har biri bolalarning intellekti, ma'naviyati, ma'rifati, madaniyatiga muayyan darajada ta'sir ko'rsatish, ularning estetik did va tafakkurini shakllantirishga yo'naltirilgan. Mazkur folklor namunalari janrlar spetsifikasi nuqtai nazaridan tadqiq qilish, ularning o'quvchiga g'inglovchiga ta'sir imkoniyatlarini o'rganish, shu asarlar vositasida o'quvchi tinglovchida sodir bo'layotgan ijobiy o'zgarishlarni kuzatish va tahlil qilish adabiyot o'qitish metodikasining muhim muammolaridan biri hisoblanadi.

San'at, xususan, yozma va og'zaki badiiy tafakkur namunalari mohiyat e'tibori bilan ezgu ishlar, yaxshi amallar va bunyodkor g'oyalar targ'ibotchisi hisoblanadi. Uning zamirida insonparvarlik, tinchlik, adolat, yaxshilik va ezgulik kabi umuminsoniy g'oyalar mavjudki, bu g'oyalar badiiy adabiyotning ijtimoiy

ahamiyati va ma'naviy yukini belgilab beradi. Ammo ma'lum bir davrlarda va jamiyatlarda adabiyotni san'atning yuksak osmonidan pastga tushirish, uni siyosat va mafkura targ'ibotchisiga aylantirish, o'zining asl mohiyatidan uzoqlashtirish holatlari ham kuzatildi. Xususan, sobiq ittifoq davrida umumsho'ro adabiyoti ham o'sha davrning yakka hukmron partiyasi va kommunistik mafkuraning targ'ibotchisi sifatida san'atning bezavol va o'zgarimas qonuniyatlarini tan olmaydigan qoliqlar ichida yashadi. Eng yomoni, milliy adabiyotlarni, uning boy tarixini, rivojlanish tadrijini, milliy qadriyatlarga yo'g'rilgan tafakkur durdonalarini to'laqonli o'rganishga nisbatan muayyan cheklovlar o'rnatildiki, natijada, adabiyot, xususan, XOPI va unga munosabatda bir yoqlama qarashlar avj oldi. Istiqololdan keyin adabiyot va san'atga bo'lgan munosabatning o'zgarishi adabiyotshunosligimiz oldiga ana shunday muammolarni ilmiy tadqiq etishni, xususan, folklor namunalarining yosh avlod tarbiyasidagi o'rni va ahamiyatini belgilash bilan bog'liq dolzarb masalalarni san'atshunoslik, xususan, adabiyotshunoslik qonuniyatlari nuqtai nazaridan kelib chiqib atroflicha o'rganish vazifasini qo'ydi. Bu esa badiiy adabiyot va adabiyotshunoslikda, XOPI va folklorshunoslikda jiddiy sifat o'zgarishlariga sabab bo'ldi.

Bugungi kunga kelib adabiyot va san'at, umuman, madaniyatga munosabat davlat ahamiyati darajasiga ko'tarildi. Ta'lim muassasalarining fan dasturlari mazmuniga XOPIyoti fani, unga yaqin va turdosh bo'lgan fanlar mazmuniga folklor namunalarining kiritilishi, ommaviy axborot vositalari orqali og'zaki ijod namunalarining uzatilishi, bir paytlar taqiqlangan "Navro'z" bayramining mamlakat miqyosida keng nishonlanishi, o'zbek xalq eposi hisoblangan, ajdodlarimiz hayotining yorqin parchasi sifatida qaraluvchi "Alpomish" dostonining 1000 yilligining keng miqyosda nishonlanishi, milliy qadriyat va a'analarni qo'llab-quvvatlash borasida qilinayotgan ishlar, folklor ijrochilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida "Baxshichilik festivali"ning muntazam o'tkazib kelinayotgani mamlakatimizda adabiyot va san'atga, xususan, folklorga bo'lgan davlat ahamiyati darajasidagi munosabatni ko'rsatadi.

Mamlakatimiz rahbariyatining tashabbusi va qo'llab-quvvatlashi hamda soha vakillari tomonidan amalga oshirilayotgan ta'lim-tarbiyaga molik mazkur ezgu sa'y-harakatlar zamirida yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash bilan bog'liq maqsad mujassam. Yangi O'zbekiston strategiyasida yosh avlod ongi va qalbiga milliy hamda umuminsoniy qadriyat va g'oyalarni singdirish orqali ularning har tomonlama rivojlanishiga e'tibor qaratilgan. Jumlanda, unda: "...mamlakatimizda ma'naviy tarbiya tizimining yangi strategiyasini yaratib,

halqimiz, ayniqsa, yoshlar o'rtasida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni sifat va mazmun jihatidan yangi bosqichga ko'tarishimiz kerak"¹, deb ta'kidlanadi. Darhaqiqat, dunyo hamjamiyatida globallashuv jarayonlari kuzatilayotgan, milliy chegaralarning "yuvilishi" va tamaddunlar to'qnashuvi yuz berayotgan bugungi kunda ta'lim muassasalarida o'quvchilarni milliy va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga nisbatan zarurat yanada ortdi. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov bu borada shunday fikrlarni ilgari suradi: "Tabiiyki, «ommaviy madaniyat» degan niqob ostida axloqiy buzuvchi va zo'ravonlik, individualizm, egotsentrizm g'oyalarini tarqatish, kerak bo'lsa, shuning hisobidan boylik orttirish, boshqa xalqlarning necha ming yillik an'ana va qadriyatlarini, turmush tarzining ma'naviy negizlariga bepisandlik, ularni qo'porishga qaratilgan xatarli tahdidlar odamni tashvishga solmay qo'ymaydi. Hozirgi vaqtda axloqsizlikni madaniyat deb bilish va aksincha, asl ma'naviy qadriyatlarni mensimasdan, eskilik sarqiti deb qarash bilan bog'liq holatlar bugungi taraqqiyotga, inson hayoti, oila muqaddasligi va yoshlar tarbiyasiga katta xavf solmoqda va ko'pchilik butun jahonda bamisoli balo- qazodek tarqalib borayotgan bunday xurujlarga qarshi kurashish naqadar muhim ekanini anglab olmoqda".²

O'sib kelayotgan yosh avlodni yuksak ma'naviyat sohiblari qilib voyaga etkazish bugungi kunda ta'lim tizimi oldidagi eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev "Biz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi – bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi – ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat",³ deb ta'kidlaganlar. Shunday ekan, yoshlarimizni bunday ulug' ma'naviy mezonlar asosida tarbiyalashamizda milliy qadriyatlarimiz va urf-odatlarimizning boy xazinasini bo'lgan folklor namunalariga tayanishimiz zarur. Bu masala esa, birinchi navbatda, o'quv yurtlari ta'lim mazmunini shunga muvofiq shakllantirishni taqozo etadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi 187-son "Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori bilan tasdiqlangan davlat ta'lim standarti (DTS) asosida ishlab chiqilgan 1-sinf uchun ona tili fanidan o'quv dasturida o'quvchilarda shakllangan fanga oid kompetentsiya elementlari sirasida nutqiy kompetentsiyalar sifatida quyidagilar keltirilgan:

"Nutqiy kompetentsiya (tinglab tushunish, so'zlash, o'qish, yozish):

mavzu doirasida o'qituvchi nutqini va sodda audio (multimedia ilovalari) matnlarni va topshiriqlarini tinglab tushuna oladi;

ko'rgan rasmlari va o'qib eshittirilgan matn yuzasidan o'qituvchi yordamida suhbatga kirisha oladi, nutq jarayonida o'zlashtirgan yangi so'zlarni og'zaki nutqda qo'llay oladi. Nutq va matnning gaplardan tuzilishi, matnni mazmunan bog'langan gaplar bera oladi;

kishilarning his-hayajonini bildirgan gaplarni, gaplarni mazmuniga ko'ra farqlaydi, oxiridagi nuqta, so'roq va undov belgilariga qarab o'qiy oladi, ajrata oladi, gap ohangiga rioya qilgan holda ravon va ifodali o'qiy oladi;

gapni bosh harf bilan boshlab yoza oladi, rasmlarga qarab gap tuzadi va yoza oladi, harflarni yozuvda imlo va husnixat qoidalariga amal qilgan holda harflarni bir-biriga ulab, ko'chirib, namunaga qarab yoza oladi. Bir mavzu doirasidagi savollarga javob yoza oladi, 15-20 so'zli diktant yoza oladi".⁴

Lingvistik kompetentsiyalar sifatida esa quyidagilar keltirilgan:

"Lingvistik kompetentsiya: o'zbek tilida nutq tovushlarini to'g'ri talaffuz qila oladi, so'zlarni talaffuz me'yorlariga rioya qilagan holda bo'g'inlab ko'chirish qoidasiga rioya qila oladi, mavzuga oid so'zlarni og'zaki va yozma nutqda qo'llay oladi, tinish belgilarini to'g'ri qo'llay oladi".

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, folklor boshlang'ich ta'lim mazmunining ajralmas qismi hisoblanadi. U nafaqat o'quvchilarga bilim berishda, balki ularni barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda ham muhim rol o'ynaydi. Shu sababli dars jarayonida folklor namunalari keng foydalanish ta'lim samaradorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. To'xliyev B. Adabiyot o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2010.
3. Qo'ng'urov R. O'zbek xalq og'zaki ijodi. – Toshkent: Fan, 2005.
4. Yo'ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik texnologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2004.
5. Safarova R. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.
6. Abdullayeva Q. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent, 2015.
7. O'zbek xalq ertaklari (to'plam). – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2018.

